

УДК 005.346:658
DOI

УПРАВЛЕНИЕ ИМИДЖЕМ КАК ФАКТОРОМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ

КУЛИК Е.И.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической
деятельности
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

СЛУПСКАЯ Е.В.,
студентка ОП «Магистратуры»,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены основные этапы формирования имиджа предприятия на внешних рынках, дана характеристика методам оценки имиджа предприятия, выделены особенности инструментов создания внешнего имиджа предприятия и элементов формирования внешнего имиджа.

Ключевые слова: имидж, конкурентоспособность, положительный имидж, формирование имиджа, методы оценки имиджа

IMAGE MANAGEMENT AS A FACTOR OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS IN THE FOREIGN MARKET

KULIK E.I.,
candidate of economic sciences,
associate professor
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

SLUPSKAYA E.V.,
student EP «Master»
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the main stages of the formation of the image of the enterprise in foreign markets, characterizes the methods of assessing the image of the enterprise, highlights the features of tools for creating the external image of the enterprise and elements of the formation of the external image.

Keywords: image, competitiveness, positive image, image formation, image assessment methods

Постановка задачи. Необходимость исследования имиджа предприятия обусловлена тем, что это весомый управленческий ресурс, который влияет на эффективное функционирование предприятия не только на внутреннем, но особенно на внешнем рынке. Предпосылкой развития и успешного функционирования на внешнем рынке любого предприятия является созданный им имидж. Это важный элемент привлечения большего количества клиентов и, как следствие, увеличение прибыли, ведь это одна из главных целей развития предприятия.

В современных экономических условиях благоприятный имидж является важным фактором конкурентоспособности предприятия, а недостаточное внимание к его формированию и управлению им существенно уменьшает возможности функционирования отечественного товаропроизводителя.

Актуальность данного исследования объясняется тем, что значимость имиджа возрастает в связи с развитием влияния коммуникативных потоков на жизнь человека. В условиях рыночных отношений главным и определяющим фактором экономического благополучия предприятия становится рынок, а точнее потребитель продукции и услуг. В итоге всё многообразие внешних воздействий находит своё выражение в позиции общества в отношении организации, а это, в свою очередь, служит причиной формирования её имиджа.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросу формирования имиджа предприятия в научной литературе посвящено значительное количество работ отечественных и зарубежных учёных, среди которых: В.В. Белобрагин [1], К. Боулдинг, С.В. Келейникова, П.С. Гуревич, Ф. Котлер, А.Ю. Панасюк, Т. Питерс, Г.Г. Почепцова, Л.М. Семенова [2], В.А. Спивак [3], И.А. Федорова, Ф. Дэвис, В.И. Шарков [4] и другие.

Однако анализ последних научных исследований в сфере управления конкурентоспособностью свидетельствует о том, что большинство учёных практически не исследуют вопросы формирования имиджа предприятия на внешних рынках. Мало разработанными остаются вопросы формирования конкурентных преимуществ именно на базе положительного имиджа.

Цель статьи – исследование теоретических и практических аспектов формирования имиджа предприятия как фактора конкурентоспособности в рыночных условиях.

Изложение основного материала исследования. В условиях жёсткой рыночной конкуренции между предприятиями обостряются вопросы завоевания рынка сбыта и привлечения потенциального клиента. Одним из основных инструментов улучшения положения на рынке является положительный имидж предприятия, который отличает его среди аналогичных по виду деятельности, усиливает рыночные позиции, расширяет круг постоянных потребителей.

Исследования показали, что процесс формирования имиджа на внешних рынках имеет определённую последовательность, представленную на рис. 1.

1. Анализ зарубежных рынков – определение товарных границ рынка, субъектов рынка, объём рынка продукции, барьеры входа на рынок, открытость рынка для международной конкуренции, состояние конкурентной среды на рынке, потенциал его развития и выводы о целесообразности выхода на данный внешний рынок.

2. Определение стратегических миссий и целей компании на внешнем рынке, принципов функционирования и философии компании на внешнем рынке.

3. Исследование маркетинговой среды предприятия и определение целевых аудиторий на внешнем рынке – исследование потребителей и взглядов заинтересованных лиц, анализ маркетинговой среды предприятия, проведение аудита компании. Основными задачами данного этапа являются изучение основных мотивов клиентов, сильных и слабых сторон предприятий-конкурентов, выявление возможностей и угроз на данном зарубежном рынке, формулирование собственной конкурентной политики.

4. Определение наиболее существенных факторов, формирующих имидж предприятия для каждой целевой группы на внешнем рынке, предполагает анализ факторов, влияющих на формирование имиджа предприятия и распределение их по влиянию на конкретную целевую аудиторию. Предприятие, анализируя мотивы целевых аудиторий, формирует собственные конкурентные преимущества.

Рис. 1. Этапы формирования имиджа предприятия на внешних рынках

5. Формирование концепции имиджа предприятия для каждой целевой группы на внешнем рынке – определив основные факторы влияния на формирование имиджа для каждой из целевых групп (заинтересованных сторон), предприятие определяет способы и инструменты формирования положительного имиджа у каждой из целевых групп.

6. Разработка плана формулировки положительного имиджа предприятия, что на внешнем рынке предполагает составление плана с последовательно изложенными этапами формулировки имиджа для каждой из целевых групп, инструментов и способов его формулировки, ответственных лиц и временные рамки. В плане формулировки положительного имиджа предприятия составляется ориентировочный бюджет создания имиджа.

7. Реализация плана формулирования положительного имиджа предприятия на внешнем рынке – непосредственное выполнение

плана и текущий контроль за исполнением [4].

Оценка имиджа является важным элементом в системе мер по формированию имиджа предприятия, поскольку появляется возможность решить следующие задачи: определить правильность постановки проблемы; уточнить позиции предприятия на внешнем рынке; выбрать оптимальные инструменты и способы формирования имиджа предприятия.

Если оценка показала отрицательный результат, то предприятие повторно возвращается на этап исследования имиджа, выявляет причины такой ситуации и корректирует существующую программу создания положительного имиджа или формирует новую.

Существуют разные подходы и способы измерения имиджа предприятия. Краткое изложение основных из них приведено в табл. 1.

Проблемным для всех вышеописанных техник измерения имиджа предприятия остается вопрос интерпретации полученных результатов, которые целесообразно сравнивать с некоторыми рекомендуемыми характеристиками, нормой или другими параметрами.

Таким образом, оценивать имидж предприятия следует периодически. В противном случае предприятие может столкнуться со стихийным формированием имиджа предприятия, который, в свою очередь, не всегда будет положительным.

Таблица 1

Методы оценки имиджа предприятия

Название метода	Сущность метода
1	2
Метод семантического дифференциала (Ч. Остуд)	При анализе осуществляется описание объекта – полярными оценочными суждениями (степень своего согласия или несогласия благодаря присвоению баллов), которые могут содержать ожидания, приписываемые данному предприятию
Метод использования шкалы суммарных оценок	Участников просят указать свою степень согласия или несогласия с каждым из ряда заявлений. Она позволяет сравнить имидж нескольких фирм, работающих на рынке. Оценка отношения участника определяется через добавление оценок по всем пунктам шкалы

1	2
Метод использования шкалы Степеля	Респонденту предлагают высказывания по ряду заявлений, которые описывают изучаемый объект. Он должен оценить точность каждого мнения
Метод интеграции информации (Н. Андерсон)	Описание процесса формирования впечатлений в организации по ранее определённым компонентам
Метод комплексного оценивания имиджа фирмы (Т. Примак)	Показатель комплексной оценки имиджа предприятия состоит из суммы показателей, которые формируются благодаря мерам маркетинговых коммуникаций за определённый расчётный период (имидж товара, имидж потребителей товара; культура организации; социально-психологический климат в организации; внутренний имидж предприятия; имидж руководителя; имидж персонала предприятия; визуальный имидж предприятия; социальный имидж организации; бизнес-имидж предприятия; рейтинг информационного влияния организации на общественность через средства массовой коммуникации)
Метод оценки доверия (А.А. Ротовский, И. Важенина)	При оценке имиджа предприятия и деловой репутации найти точку отсчёта для определения того, с чем сравнивать: средняя стоимость продукта на рынке; средняя стоимость компании на рынке; стоимость убытков, что возникают при наступлении определённых факторов; реальная оценка стоимости, роли в клиентском портфеле клиентов; оценка стоимости роли в бизнесе определённых партнёров, групп влияния

Важным принципом при реализации плана формирования положительного имиджа предприятия на внешнем рынке является умение балансировать и направлять силы и влияния, возникающие внутри самого предприятия.

В идеальном случае, целенаправленное формирование имиджа предприятия должно начинаться ещё до его выхода на зарубежный рынок. Однако в большинстве случаев это не так – имидж формируется стихийно. В таком случае следует провести мониторинг стихийно сложившегося имиджа предприятия.

Для данного мониторинга используются разнообразные методы диагностики – анкетирование, наблюдение, фокус-группы и

т. д. После этого составляют перечень положительных и отрицательных черт имиджа. Определив положительные и отрицательные черты имиджа, предприятие должно установить, каким именно способом нейтрализовать отрицательные черты имиджа, а положительные – усилить.

При формировании имиджа предприятия следует разграничивать инструменты формирования внешнего и внутреннего имиджа. Инструменты создания внешнего имиджа приведены в табл. 2 [3].

Таблица 2

Инструменты создания внешнего имиджа предприятия

№ п/п	Название инструмента	Характеристика
1	Внешняя атрибутика	Дизайнерские подходы (цвет) относительно упаковки товара, оформления витрин, офисов выставок, макетов объявлений. Оригинальность, наличие одного и того же элемента, который будет постоянно присутствовать на элементах внешней атрибутики сделает их хорошо известными.
2	Рекламные средства	Присутствие в каждом конкретном случае, который способствует формированию благоприятного имиджа
3	PR-мероприятия	Продуманные, запланированные, постоянные усилия, которые направлены на установление и закрепление взаимопонимания между предприятием и общественностью. Это выставки, презентации, пресс-конференции, спонсорство
4	Фирменный стиль	Совокупность художественно-текстовых и технических составляющих, которые обеспечивают визуальную и смысловую идентичность предприятия и продукции, которую оно производит, информации, что исходит из нее, внутреннего и внешнего оформления. Составляющие: внешний образ – создаётся единым стильным оформлением товарного знака, логотипа, фирменной цветовой гаммы, фирменной вывески, рекламных объявлений, буклетов, дизайна офиса, характер поведения на рынке

Таким образом, основным инструментами формирования

внешнего имиджа предприятия является внешняя атрибутика, рекламные средства, PR-мероприятия, фирменный стиль.

Отсюда вытекают основные элементы формирования внешнего имиджа, которые приведены в табл. 3 [2].

Таблица 3

Элементы формирования внешнего имиджа

№ п/п	Элемент	Характеристика
1	Моральные принципы	Правила организации (честность с клиентом, прозрачность финансов, постоянное совершенствование качества)
2	Цель создания компании, миссия	Внутренняя движущая сила предприятия
3	Личная и деловая философия	На основе моральных принципов и миссии предприятия создаётся корпоративная философия
4	Стандарты поведения и внешнего вида	Перечень принятых стандартов предприятия, которые определяют действия, отвечающие философии, целям, миссии, принципам предприятия. С помощью стандарта работники формируют имидж предприятия в глазах общественности.
5	История предприятие, его традиции	Краткое изложение информации относительно деятельности предприятия от начала её создания, достижения, изменения и т. д.
6	Образ продукции, качество	Качество продукции является едва ли не самым важным фактором, который влияет на лояльность потребителей
7	Стоимость продукции и услуг	При совершении повторных покупок для потребителя должна быть приемлемая цена, а самое главное – идеальное соотношение цены и качества
8	Финансовое благополучие	Внешним аудиториям важно знать, что предприятие способно оплатить счета за поставку сырья, кредиты в банке, выплатить заработную плату работникам
9	Особенности управления предприятием	Управление предприятием на основе определённой концепции

Сформировав свой имидж предприятия на внешних рынках, предприятие должно удачно управлять им, ведь положительный имидж может ухудшиться под действием определённых факторов

влияния. Имидж должен меняться, динамично развиваться под влиянием перемен во вкусах и предпочтениях потребителей, условий рынка.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, формирование имиджа должно происходить по установленному направлению, то есть нужно иметь чёткую ориентацию на определённую аудиторию. Формирование данного процесса определяется его гибкостью, то есть возможностью при необходимости осуществить изменения, в соответствии с внутренними и внешними условиями функционирования. Данный процесс на внешнем рынке требует значительных финансовых затрат на проведение маркетинговых исследований зарубежного рынка. При выходе на иностранные рынки предприятию следует учитывать особенности своей социальной и экологической ответственности.

Список использованных источников

1. Белобрагин, В.В. Психология имиджа : учебно-методическое пособие / В.В. Белобрагин. – М. : Научный консультант, 2018. – 72 с. – ISBN 978-5-6040635-4-5. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/80797.html> (дата обращения: 02.02.2023)

2. Семенова, Л.М. Имиджмейкинг : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л.М. Семенова. – М. : Юрайт, 2019. – 141 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-11004-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://biblio-online.ru/bcode/444427> (дата обращения: 04.02.2023).

3. Спивак, В.А. Деловая этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В.А. Спивак. – М. : Юрайт, 2019. – 523 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00847-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://biblio-online.ru/bcode/433061> (дата обращения: 07.02.2023).

4. Шарков, Ф.И. Имидж фирмы: технологии управления : учебное пособие / Ф.И. Шарков. – М. : Академический Проект, 2020. – 272 с. – ISBN 978-5-8291-2932-3. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/>

book/132504 (дата обращения: 04.02.2023)